

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ ПРИ ЭНЦЕФАЛИТАХ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Андижанский государственный медицинский институт

Назиров И.

Н.А.Насирдинова

О.Б.Кучкарова

Актуальность: Эпилептические пароксизмы могут появлять в клинической картине большинства острых бактериальных и вирусных энцефалитов, в одних случаях являясь первым клиническим симптомом заболевания. По данным Ю.В.Лобзина с соавт. (2003) они составляют до 40% всех неврологических заболеваний. Все острые нейроинфекции отличаются тяжестью течения формированием стойкой эпилептической активности нейронов головного мозга даже в условиях адекватной специфической терапии. Однако надо различать судороги в остром периоде энцефалитов, которые в большинстве случаев проходят бесследно, и симптоматическую эпилепсию, которая возникает как вследствие формирования стойкого эпилептического очага. Клинические особенности эпилептических припадков в остром периоде нейроинфекций требует дальнейшего изучения. В связи с этим перед нами была поставлена **цель:** определение особенностей развития симптоматической эпилепсии у детей при энцефалитах различной

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

этиологии.

Материал и методы исследования: Обследовано 19 детей со вторичными энцефалитами в остром, и резидуальном периодах заболевания. Гендерные различия больных в основной группе были существенны и соотношение пациентов мужского пола к женскому составил 57,2% к 16,8%, в группе сравнения соответственно 51,2% и 26,9%. Проводилось клинико-неврологическое исследование пациентов с целью выявления факторов риска развития симптоматической эпилепсии, электроэнцефалографическое исследование, МРТ головного мозга.

Результаты исследования: во всех случаях энцефалиты развились вторично соответственно в I и во II группе: вследствие бронхопневмонии в 6 (85,7%) и 5 (41,7%) случаях, как осложнение вакцинации АКДС и корь в 1 (14,3%) и 2 (16,6%), острых отитов среднего уха 5 (41,7%) случаях лишь во второй группе. Значительное воздействие на формирование нервной системы, в частности головного мозга, оказывает хронические и острые экстрагенитальные и гинекологические заболевания матери, перенесенные на период беременности. Так, матери пациентов основной группы переносили острые респираторные вирусные инфекции в 5 (71,4%) случаях, острые кишечные инфекции в 1 (14,3%) случаях и вирусным гепатитом В в 1 (14,3%) случае. В то же время матери пациентов группы сравнения перенесли ОРВИ в 4 (33,3%) случаях и ОКИ в 2 (16,6%) случаях. Анализ характера приступов и клинической картине заболевания в острый период был осуществлен согласно данным взятым из медицинской документации у ретроспективно

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

обследованных больных. Средний возраст дебюта заболевания в основной группе заболевания составил $1,4 \pm 0,21$ года. Со стороны черепно-мозговых нервов у больных основной группы отмечались сходящееся косоглазие в 4 (51,1%) случаях, расходящееся косоглазие в 1 (14,3%) случаях, центральный парез лицевого нерва во всех случаях наблюдений. В двигательной сфере преобладали пирамидные нарушения в виде гемипареза в 6 (85,7%) случаях, тетрапареза в 1 (14,3%) случаях. У детей группы сравнения клиническая картина неврологического дефицита была схожей. Судорожные припадки в основной группе носили повторный характер, причем у 3 (42,8%) из них вплоть до эпилептического статуса. В восстановительном и резидуальном периодах заболевания у детей основной группы судорожные припадки носили генерализованный характер в (26,8% случае, парциальный со вторичной генерализацией в 43,9%случаях, сложные парциальные припадки в 12,2% случаях и парциальный характер в 17,1% наблюдениях. Эпилептиформная диффузная пик-волновая активность регистрировалась у 8 (57,1%) больных. У 4 больных с генерализованными припадками с фокальным компонентом отмечались комплексы пик-медленная волна преимущественно в теменно-височных (3; 21,4%) и лобно-теменных отделах головного мозга.

Вывод: У большинства больных с нейроинфекциями в последующем развивается симптоматическая эпилепсия. Наблюдения как проспективно так и ретроспективно выявили преобладание парциальных форм пароксизмов со вторичной генерализацией и полиморфными паттернами на ЭЭГ. Ранее

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

прогнозирование формирования эпилептического очага при острых воспалительных заболеваниях головного мозга и своевременное назначение адекватного лечения позволит предотвратить формирование устойчивой эпилептической системы и значительно улучшить прогноз.

